

УДК 904 (477.75)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ЗАГАЙТАНСКОЙ СКАЛЕ

НЕДЕЛЬКИН Е.В., Ступко М.В.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

В 2017 году экспедицией Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» проведены разведочные археологические исследования на западной оконечности платообразной вершины Загайтанской скалы. Одной из главных задач исследования было определение даты существования укреплений и выявление стратиграфической ситуации на памятнике. Полученные в ходе археологических работ материалы позволяют сделать некоторые предварительные выводы. В разное время на западной оконечности Загайтанской скалы существовало два укрепления. Раннесредневековое функционировало в конце VI – начале VII веков. На сегодняшний день большая часть культурного слоя этого укрепления уничтожена или сильно повреждена в результате деятельности карьера по добыче пильного известняка во второй половине XX века. Поздний замок, вероятнее всего, связан со строительной деятельностью владельцев княжества Феодоро и функционировал в пределах второй-третьей четверти XV века.

Ключевые слова: археология, крепость, средневековая Таврика, Юго-Западный Крым, Загайтанская скала, княжество Феодоро.

In 2017, the expedition of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese» conducted exploratory archaeological research in the western part of the plateau-like summit of the Zagaytanskaya rock. One of the main tasks of the study was to determine the date of the existence of fortresses and to identify the stratigraphic situation on the monument. Obtained in the course of archaeological research data allow us to draw some preliminary conclusions. At different times there were two fortresses on the western extremity of the Zagaytanskaya rock. The early medieval fortress functioned in the late 6th – early 7th centuries. Today, most of the cultural layer of this fortress was destroyed or severely damaged as a result of a limestone mining in the second half of the 20th century. The second castle is most likely connected with the construction activities of the rulers of the Principality of Theodoro and functioned within the second-third quarter of the 15th century.

Key words: archaeology, fortress, medieval Taurica, South-Western Crimea, Zagaytanskaya rock, The Principality of Theodoro.

На территории Севастопольского региона расположен ряд небольших средневековых крепостей (Асаране-Бурун, Кала-Фатлар, Камара-Исар (Аю-Кая Западная), Кокия-Исар, Сарджик, Сиваг-Кермен, Чоргунский (Бибиковский) исар, Чирка-Каясы и т.д.), которые имеют различную датировку и этноконфессиональную атрибуцию. К данной группе памятников относится и Загайтанское укрепление. Оно расположено в западной части платообразной вершины Загайтанской скалы (Алтын-Бешик, Бакля-Коба), на территории урочища Сарджик (с тюркс. – «крепостца») (рис. 1–6).

Укрепление было открыто Л.Н. Соловьевым в 1924 г. Разведками зафиксированы остатки двух стен, пересекающих мыс в направлении север-юг. Внутренняя стена в средней части имела толщину 1,8 м, а у башни сужалась до 1,35 м. Оборонительная стена выполнена в технике трехслойной двухпанцирной кладки с забутовкой мелким камнем. Размеры башни, сооруженной из грубо отесанных камней, 6,6×8,0×7,3×8,0 м. В средней

части стены зафиксирован земляной холмик, который мог скрывать остатки сооружения. Вторая оборонительная стена, отгораживавшая территорию вдвое большую, чем первая, сложена насухо из больших не обработанных или слабо обработанных камней, толщиной до 2,5 м (рис. 7). Автор отмечал, что западная оконечность плато *«почти не имеет культурных остатков, за исключением очень небольших фрагментов глиняной посуды и одного обработанного куса кремния»* [15, л. 105об.–107].

В 1937 г. территория памятника была обследована Инкерманской экспедицией Государственной Академии истории материальной культуры под руководством В.П. Бабенчикова. Разведки «двумя траншеями» дали *«возможность выяснить ее толщину (ок. 2 м), характер кладки, высоту сохранившейся части и т.п.»*. Башня, располагавшаяся на южном фланге обороны, *«имела форму трапеции, смотрящей узким основанием на восток и широким, в котором была входная дверь, на запад. Башня эта высилась над самым краем пропасти, а примыкающая к ней стена отделяла угол скалы, представляющий из себя в плане треугольник»* [2, л. 4–7].

Исследователь относил памятник к укреплениям типа «сарджик» и датировал XIII в. *«Кроме "сарджика" зарегистрированы следы построек и второй стены, к сожалению, почти совершенно разрушенной»* [1, с. 4].

В 1950 г. территория объекта обследовалась Инкерманской экспедицией Музея пещерных городов и Крымского филиала АН СССР под руководством Е.В. Веймарна. Исследователь считал укрепление таврским (рис. 8–12) [6, л. 49; 14, л. 9]. В 1978 г. В.А. Сидоренко провел шурфовку вблизи остатков башни и на наиболее возвышающихся участках стены, что позволило проследить ее на протяжении 76 м. По мнению последнего, эти исследования, как и работы предыдущих лет, показали отсутствие здесь культурного слоя и какого-либо датирующего материала [21, л. 9, 18–19].

По мнению исследователя крымского средневековья В.Л. Мыца на плато Загайтанской скалы в разное время существовали два укрепления. Раннесредневековая крепость (IX–X вв.) занимала площадь 3,6 га. Оборонительная стена длиной около 300 м отгораживала оконечность мыса. Сохранилась в виде каменного вала высотой 1,5–2,0 м. Кладка трехслойная, двухпанцирная с забутовкой мелким камнем и щебнем. Внешний панцирь сложен из крупных камней с грубо околотой внешней поверхностью.

В XV в. на западной оконечности Загайтанской скалы возводится замок. Его площадь 0,13 га. Оборонительная стена, протяженностью 95 м и шириной – 1,65–2 м, отгораживала с напольной стороны площадку 95×50 м. Стены сложены из крупного бута на растворе из извести и песка. Стена сохранилась на высоту 1,1 м. К востоку от оборонительной стены фиксируются следы рва вдоль нее, вырубленного на глубину около 1 м в скале. На южном фланге обороны находилась башня, имевшая форму трапеции. Ее размеры 6,2×7,4 м. Толщина стен башни 1,2–1,3 м. Она выступала за линию куртины на 4,9 м. Вход находился в западной стене, его ширина 3 м [16, с. 137].

В.А. Сидоренко приводит несколько отличные характеристики башни. Размеры ее в основании следующие: восточная и западные стены – 7,6 м, южная – 6 м, северная, к которой пристроена впритык со швом шириной 4–6 см стена – 6,1 м. На участке юго-западного края отгороженной стеной площадки в 0,7–0,8 м от обрыва отмечены следы вырубки вдоль края обрыва, возможно, под постель для стены, нависавшей над обрывом. В северо-западной стороне площадки сохранилась не засыпанная цистерна размером около 1,5×1,5 м. Глубина не заполненной землей ее части достигает 2 м [21, л. 19].

В 2017 г. экспедицией Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» проведены разведочные археологические исследования на западной оконечности плато Загайтанской скалы. Одной из главных задач проводимых работ стало определение даты существования укреплений и выявление стратиграфической ситуации на памятнике. Были заложены четыре шурфа (три размером 1,00×2,00 м, один – 1,00×1,00 м). Глубина шурфов – от 0,53 до 1,01 м.

Шурф 1 (рис. 13–15) заложен в западной части Загайтанской скалы, на участке, где, судя по ландшафту и топографии, располагались фортификационные сооружения ранне-средневекового укрепления. Шурф размером 1,00×2,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 0,57 м. Прослежены следующие слои:

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительностью. Мощность дернового слоя от 0,01 до 0,03 м. Археологические находки в слое не обнаружены.

Слой коричневого рыхлого грунта с включением мелких камней. Располагался на всей площади шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,27 до 0,54 м. В слое были обнаружены:

1. Фрагменты (21 ед.) круглодонных, желобчатых амфор с широким горлом, валикообразным венчиком класса 11 по ХК-95¹. Датируются концом VI – первой четвертью VII вв. [18, с. 28–29].

Слой завала камней с коричневым грунтом. Располагался в северо-западной части шурфа под вышеназванным слоем. Слой представлял собой завал крупных и средних необработанных камней известняка и был заполнен коричневым грунтом. Его мощность от 0,10 до 0,33 м.

Материк. Под вышеназванными слоями на всей площади шурфа залегала материковая скала.

Шурф 2 (рис. 13, 16–17) расположен в западной части Загайтанской скалы, внутри крепостной территории Загайтанского укрепления. Примыкал с восточной стороны к внутреннему панцирю оборонительной стены, в 20 м севернее башни крепости. Шурф размером 1,00×2,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 0,62 м. Прослежены следующие слои:

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительностью. Мощность дернового слоя от 0,01 до 0,03 м. Археологические находки в слое не обнаружены.

Слой коричневого грунта с включением мелких и средних камней. Располагался на всей площади шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,20 до 0,53 м. В слое были обнаружены:

1. Фрагмент круглодонной, желобчатой амфоры из желтовато-коричневой глины класса 6 по ХК-95. Датируется в пределах второй четверти VI–VII вв. [18, с. 24–25; 19, с. 61–64].

2. Фрагменты (2 ед.) красноглиняных горшков с рельсовидным венчиком с мелкими остроугольными примесями блестящего песка в глине. Датируются в пределах второй половины XV – начала XVI вв. [24, с. 429–430].

3. Фрагмент красноглиняного сосуда (группа Юго-Западный Крым). Датируется в пределах второй половины XIV–XV вв. [7, с. 5–19].

4. Фрагменты (2 ед.) поливных красноглиняных двухромных чаш. Датируются в пределах XV в. [11, с. 386–387, рис. 12–16; 17, с. 150, рис. 14; 22, с. 221–223].

5. Фрагмент поливной красноглиняной монокромной чаши. Датируется в пределах XV в. [10, с. 261, рис. 5; 11, с. 386, рис. 13; 22, с. 221–223].

6. Фрагмент поливного красноглиняного полихромного сосуда с орнаментом в технике «сграффито». Датируется в пределах XV в. [22, с. 226–228].

Кладка 1. Представляет собой оборонительную стену укрепления. Исследован участок ее внутреннего панциря на протяжении 1 м на всю глубину залегания. Крепостная стена выполнена в технике трехслойной двухпанцирной с забутовкой мелким и средним камнем кладки на известковом растворе, сохранилась на высоту до 0,62 м. Панцирь состоит из более крупных преимущественно необработанных (иногда слегка околота лицевая сторона) камней, поставленных на ребро. Кладочный материал местного происхождения. Камни внутреннего панциря уложены на скалу.

Материк. Под слоем коричневого суглинка с включением мелких и средних камней на всей площади шурфа залегала материковая скала.

Шурф 3 (рис. 13, 18–20) расположен в западной части Загайтанской скалы, внутри крепостной территории Загайтанского укрепления. Примыкал с восточной стороны к внутреннему панцирю оборонительной стены, в 55,5 м севернее башни крепости. Шурф

¹ ХК-95 (херсонесская классификация 1995 года) – классификация средневековых амфор из раскопок Херсонеса по А.И. Романчук, А.В. Сазанову, Л.В. Седиковой (прим. ред.).

размером 1,00×2,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 1,01 м. Прослежены следующие слои:

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительностью. Мощность дернового слоя от 0,01 до 0,11 м. Археологические находки в слое не обнаружены.

Слой коричневого грунта с включением большого количества разномерных камней. Располагался на большей части площади шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,42 до 0,56 м. В слое обнаружены:

1. Фрагмент красноглиняного кувшина, покрытого красным ангобом. Датируется в пределах второй половины XIV–XV вв. [7, с. 5–19; 20, с. 125–126].

2. Фрагмент поливной красноглиняной двухромной чаши. Датируется в пределах XV в. [11, с. 386–387, рис. 12–14; 17, с. 150, рис. 14].

3. Фрагмент поливного красноглиняного монохромного кувшина. Датируется второй половиной XIV–XV вв. [22, с. 217–219].

Слой рыхлого серо-коричнево грунта с включением извести и большого количества мелких и средних камней. Располагался на большей части площади шурфа под вышеназванным слоем. Его мощность от 0,30 до 0,51 м. В слое обнаружены:

1. Фрагмент круглодонной желобчатой амфоры с высоко поднятыми над горлом ручками класса 45 по ХК-95 или типа IV по Н. Гюнзенин. Принадлежит к группе находок дальнего импорта, производившихся на западном побережье Мраморного моря или в Южном Причерноморье (Трапезунд). Датируется в пределах XIII–XIV вв. [8, с. 147–150; 9, с. 202–214; 25, р. 193–197; 26, р. 165–178].

2. Фрагмент тонкостенного коричневоглиняного сосуда (горшка ?) (группа Юго-Западный Крым). Датируется в пределах первой четверти XIV – конца третьей четверти XV вв. [23, с. 498].

Кладка 2. Представляет собой оборонительную стену укрепления. Исследован участок ее внутреннего панциря и, частично, забутовки на протяжении 1 м на всю глубину залегания. Крепостная стена выполнена в технике трехслойной двухпанцирной кладки с забутовкой мелким и средним камнем на известковом растворе, сохранилась на высоту до 0,91 м. Панцирь состоит из более крупных преимущественно необработанных (иногда слегка околота лицевая сторона) камней, поставленных на ребро. Кладка иррегулярная. Кладочный материал местного происхождения. Камни внутреннего панциря уложены на скалу.

Шурф 4 (рис. 13, 21) расположен в западной части Загайтанской скалы, внутри крепостной территории Загайтанского укрепления, 74,5 м севернее башни крепости. Шурф размерами 1,00×1,00 м ориентирован бортами по оси север–юг. Его глубина достигает 0,53 м. Прослежены следующие слои:

Дерн. Современная дневная поверхность была покрыта однолетней растительностью. Мощность дернового слоя от 0,00 до 0,03 м. Археологические находки в слое не обнаружены.

Слой коричневого грунта с включением мелких и средних камней. Располагался в западной части шурфа под слоем дерна. Его мощность от 0,09 до 0,34 м. Археологические находки в слое не обнаружены.

Материк. Под дерновым слоем в восточной части шурфа и слоем коричневого грунта с включением мелких и средних камней в его западной части залегала материковая скала.

Археологические разведочные раскопки на плато Загайтанской скалы позволяют сделать некоторые предварительные выводы. В разное время на западной оконечности Загайтанской скалы существовали два укрепления. Судя по керамическому материалу, раннесредневековое укрепление функционировало в конце VI – начале VII вв. и таким образом было синхронным ранневизантийской крепости на плато соседней Монастырской скалы. На сегодняшний день большая часть культурного слоя данного укрепления уничтожена или сильно повреждена в результате деятельности карьера по добыче пильного известняка во второй половине XX в.

Поздний замок, вероятно, связан со строительной деятельностью владельцев княжества Феодоро. По всей видимости, крепость возводится не ранее конца первой четверти XV в. – времени строительства правителем Феодоро Алексеем I (Старшим) фортификационных сооружений новой крепости Каламита на месте ранневизантийского укрепления на плато Монастырской скалы. Также сооружение крепости на Загайтанской скале может быть связано со строительным бумом на территории княжества, который начался после первой войны Каффы и Феодоро (1422–1423 гг.) [13, с. 54–55, 60]. Все культурные слои на территории замка накапливаются после строительства крепостной стены. Отсутствие культурного слоя с материалами XVI–XVIII вв. свидетельствует о прекращении функционирования крепости в 1475 г. с османским завоеванием территории феодоритской Готии. Не зафиксированы следы пожара и насильственного разрушения. Видимо, крепость была просто оставлена гарнизоном и впоследствии не использовалась османами. Таким образом, замок на Загайтанской скале функционировал, вероятнее всего, в пределах второй-третьей четверти XV в. Единичные археологические находки более раннего времени, присутствующие в данном керамическом комплексе, следует рассматривать в качестве естественной «примеси снизу» не имеющей датирующего характера для замка.

В пользу феодоритской атрибуции замка свидетельствует и его архитектурно-плановое решение. В данном случае необходимо вернуться к тезису о существовании в оборонительном зодчестве Таврики XIV–XV вв. двух школ, которые выделяются в отдельные фортификационные направления – провинциально-византийское и северо-итальянское (генуэзское). Архитектурно-плановое решение данного замка является примером провинциально-византийской школы фортификации. Одна из основных особенностей этой строительной школы – подход к решению объемно-планировочных структур укреплений. Характерной особенностью для провинциально-византийской школы является максимальное использование природных особенностей местности для обороны. Укрепления располагались на вершинах скал, либо горных мысов, с двух или трех сторон доступ на эти возвышенности преграждали труднопреодолимые склоны, а незначительное доступное пространство преграждали относительно низкой крепостной стеной с одной или несколькими невысокими башнями в виде двухэтажных зданий с боевыми площадками наверху. Большая часть территории оставалась неукрепленной, иногда вдоль обрывов строили парапет [3, с. 189; 4, с. 122–123; 5, с. 115; 12, с. 299; 16, с. 67–68].

Источники и литература.

1. Бабенчиков В. Археологическая экспедиция в Инкерман // Маяк Коммуны. 1937. № 166 (5189). 22 июля. С. 4.
2. Бабенчиков В.П. Отчет о работах археологической экспедиции в Инкермане в июне-июле 1937 г. // НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 160.
3. Бочаров С.Г. Заметки по исторической географии генуэзской Газарии XIV–XV вв. // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения Петра Ивановича Кеппена) / гл. ред. В.Л. Мыц. К.: Стилос, 2004. С. 186–193.
4. Бочаров С.Г. Предварительные итоги археологического изучения средневекового укрепления Учансу-Исар // Северное и Западное Причерноморье в античную эпоху и средневековье. Материалы 11-го заседания Совместных комиссий по истории, археологии, этнографии и фольклористике при Президиуме НАН Украины и Академии Румынии / под ред. С.Г. Бочарова, В. Кожокару. Симферополь: Таврия, 2009. С. 108–143.
5. Бочаров С.Г. Археологические исследования средневекового замка Гелин-Кая в 2006 г. // Актуальные вопросы археологии Поволжья. К 65-летию студенческого научного археологического кружка Казанского университета / отв. ред. Д.А. Стащенко. Казань: Изд-во «ЯЗ», 2012. С. 109–121.
6. Веймарн Е.В. Предварительный отчет о работах археологической экспедиции Музея пещерных городов и Крымского филиала АН СССР в 1950 г. // НА ИАК РАН. Л. Ф. Веймарна. Инв. кн. В. Инв. № 32.
7. Волков И.В. Керамика Азова XIV–XVIII вв. (классификация и датировка): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1992. 20 с.
8. Волков И.В. О происхождении и эволюции некоторых типов средневековых амфор // Донские древности. Азов: Азовский краеведческий музей, 1992. Вып. 1. С. 143–157.
9. Волков И.В. Трапезундские керамические клейма из Азова // Морська торгівля в Північному Причорномор'ї. К.: Стилос, 2001. С. 202–214.

10. Герцен А.Г., Науменко В.Е. Поливная Керамика из раскопок цитадели Мангупа // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. / под ред. С.Г. Бочарова, В.Л. Мыца. К.: Стилос, 2005. Т. I. С. 257–287.
11. Герцен А.Г., Землякова А.Ю., Науменко В.Е., Смокотина А.В. Стратиграфические исследования на юго-восточном склоне мыса Тешкли-Бурун (Мангуп) // МАИЭТ. 2006. Вып. XII. Ч. 2. С. 371–494.
12. Кирилко В.П. Надвратные башни укреплений Юго-Западной Таврики (XIV–XV вв.) // АДСВ. 2001. Вып. 32. С. 283–308.
13. Кирилко В.П. Крепостной ансамбль Фуны (1423–1475 гг.). К.: Стилос, 2005. 269 с.
14. Материалы археологической экспедиции Музея пещерных городов и Крымского филиала АН СССР 1950 г. Часть IV // НА ИАК РАН. Папка 16. Инв. кн. А. Инв. № 7.
15. Материалы Севастопольского музея краеведения (экскурсии). 1924 год // НА ГМЗ ХТ. Д. 1385.
16. Мыц В.Л. Укрепления Таврики X–XV вв. К.: Наукова думка, 1991. 164 с.
17. Мыц В.Л. Генуэзская Луста и капитанство Готии в 50–70-е гг. XV в. // Алушта и Алуштинский регион с древнейших времен до наших дней. К.: Стилос, 2002. С. 139–189.
18. Романчук А.И., Сазанов А.В., Седикова Л.В. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург: Уральский университет, 1995. 170 с.
19. Сазанов А.В. Амфорный комплекс первой четверти VII в. н.э. из северо-восточного района Херсонеса // МАИЭТ. 1991. Вып. II. С. 60–72.
20. Сазанов А.В., Ивашенко Ю.Ф. Хронология слоев генуэзской Каффы // Причерноморье в средние века. 1995. Вып. II. С. 117–130.
21. Сидоренко В.А. Отчет о раскопках на юго-западных склонах Загайтанской скалы в Инкермане в 1978 году // НА ГМЗ ХТ. Д. 2181.
22. Тесленко И.Б. Поливная посуда Крыма XV в. (местное производство до турецкого периода). Часть I. Типология, распространение, происхождение // Древности 2010. Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков: ООО «НТМТ», 2010. С. 216–234.
23. Тесленко И.Б. Одна из гончарных традиций Таврики XIV–XV вв. (керамика группы Юго-Западного Крыма) // История и археология Крыма. 2014. Вып. I. С. 495–512.
24. Тесленко И.Б. Одна из групп неполивной керамики Крыма XV в.: хронология и эволюция // История и археология Крыма. 2015. Вып. II. С. 428–437.
25. Günsenin N. Ganos. Centre de Production d'Amphores á l'Epoque Byzantine // Anatolia Antiqua. 1993. Т. II. P. 193–201.
26. Günsenin N. Ganos: résultats des campagnes de 1992 et 1993 // Anatolia Antiqua. 1995. Т. III. P. 165–178.

References.

1. Babenchikov V. Arkheologicheskaya ekspeditsiya v Inkerman // Mayak Kommuny. 1937. № 166 (5189). 22 iyulya. S. 4.
2. Babenchikov V.P. Otchet o rabotakh arkheologicheskoy ekspeditsii v Inkermane v iyune-iyule 1937 g. // NA IIMK RAN. F. 2. Op. 1. D. 160.
3. Bocharov S.G. Zametki po istoricheskoy geografii genuezskoy Gazarii XIV–XV vv. // «O drevnostyakh Yuzhnogo berega Kryma i gor Tavricheskikh». Sbornik nauchnykh trudov (po materialam konferentsii v chest 210-letiya so dnya rozhdeniya Petra Ivanovicha Keppena) / gl. red. V.L. Myts. K.: Stilos, 2004. S. 186–193.
4. Bocharov S.G. Predvaritelnyye itogi arkheologicheskogo izucheniya srednevekovogo ukrepleniya Uchansu-Isar // Severnoye i Zapadnoye Prichernomorye v antichnyuyu epokhu i srednevekovye. Materialy 11-go zasedaniya Sovmestnykh komissiy po istorii, arkheologii, etnografii i folkloristike pri Prezidiume NAN Ukrainy i Akademii Rumynii / pod red. S.G. Bocharova, V. Kozhokaru. Simferopol: Tavriya, 2009. S. 108–143.
5. Bocharov S.G. Arkheologicheskiye issledovaniya srednevekovogo zamka Gelin-Kaya v 2006 g. // Aktualnyye voprosy arkheologii Povolzhia. K 65-letiyu studencheskogo nauchnogo arkheologicheskogo kruzha Kazanskogo universiteta / otv. red. D.A. Stashenko. Kazan: Izd-vo «YaZ», 2012. S. 109–121.
6. Veymarn E.V. Predvaritelnyy otchet o rabotakh arkheologicheskoy ekspeditsii Muzeya peshchernykh gorodov i Krymskogo filiala AN SSSR v 1950 g. // NA IAK RAN. L. F. Veymarna. Inv. kn. V. Inv. № 32.
7. Volkov I.V. Keramika Azova XIV–XVIII vv. (klassifikatsiya i datirovka): Avtoref. dis. ... kand. ist. nauk. M.. 1992. 20 s.
8. Volkov I.V. O proiskhozhdenii i evolyutsii nekotorykh tipov srednevekovykh amfor // Donskiye drevnosti. Azov: Azovskiy krayevedcheskiy muzey. 1992. Vyp. 1. S. 143–157.
9. Volkov I.V. Trapezundskiy keramicheskiye kleyma iz Azova // Mors'ka trgovlja v Pivnichnomu Prychornomor'i. K.: Stilos, 2001. S. 202–214.
10. Gertsen A.G., Науменко В.Е. Polivnaya Keramika iz raskopok tsitadeli Mangupa // Polivnaya keramika Sredizemnomoria i Prichernomoria X–XVIII vv. / pod red. S.G. Bocharova, V.L. Mytsa. K.: Stilos, 2005. Т. I. S. 257–287.
11. Gertsen A.G., Zemlyakova A.Yu., Науменко В.Е., Смокотина А.В. Stratigraficheskiye issledovaniya na yugovostochnom sklone mysa Teshkli-Burun (Mangup) // MAIET. 2006. Vyp. XII. Ch. 2. S. 371–494.
12. Kirilko V.P. Nadvratnyye bashni ukrepleny Yugo-Zapadnoy Tavriki (XIV–XV vv.) // ADSV. 2001. Vyp. 32. S. 283–308.
13. Kirilko V.P. Krepostnoy ansambl Funy (1423–1475 gg.). K.: Stilos, 2005. 269 s.

14. Materialy arkhelogicheskoy ekspeditsii Muzeya peshchernykh gorodov i Krymskogo filiala AN SSSR 1950 g. Chast IV // NA IAK RAN. Papka 16. Inv. kn. A. Inv. № 7.
15. Materialy Sevastopolskogo muzeya krayevedeniya (ekskursii). 1924 god // NA GMZ KhT. D. 1385.
16. Myts V.L. Ukrepleniya Tavriki X–XV vv. K.: Naukova dumka, 1991. 164 s.
17. Myts V.L. Genuezskaya Lusta i kapitanstvo Gotii v 50–70-e gg. XV v. // Alushta i Alushtinskiy region s drevneyshikh vremen do nashikh dney. K.: Stilos, 2002. S. 139–189.
18. Romanchuk A.I., Sazanov A.V., Sedikova L.V. Amfory iz kompleksov vizantiyskogo Khersona. Ekaterinburg: Uralskiy universitet, 1995. 170 s.
19. Sazanov A.V. Amfornyy kompleks pervoy chetverti VII v. n.e. iz severo-vostochnogo rayona Khersonesa // MAIET. 1991. Vyp. II. S. 60–72.
20. Sazanov A.V., Ivashchenko Yu.F. Khronologiya slojev genuezskoy Kaffy // Prichernomorye v sredniye veka. 1995. Vyp. II. S. 117–130.
21. Sidorenko V.A. Otchet o raskopkakh na yugo-zapadnykh sklonakh Zagaytanskoy skaly v Inkermane v 1978 godu // NA GMZ KhT. D. 2181.
22. Teslenko I.B. Polivnaya posuda Kryma XV v. (mestnoye proizvodstvo do turetskogo perioda). Chast I. Tipologiya. rasprostraneniye. proiskhozhdeniye // Drevnosti 2010. Kharkovskiy istoriko-arkheologicheskiy ezhegodnik. Kharkov: OOO «NTMT», 2010. S. 216–234.
23. Teslenko I.B. Odnazh iz goncharynykh traditsiy Tavriki XIV–XV vv. (keramika gruppy Yugo-Zapadnogo Kryma) // Istoriya i arkheologiya Kryma. 2014. Vyp. I. S. 495–512.
24. Teslenko I.B. Odnazh iz grupp nepolivnoy keramiki Kryma XV v.: khronologiya i evolyutsiya // Istoriya i arkheologiya Kryma. 2015. Vyp. II. S. 428–437.
25. Günsenin N. Ganos. Centre de Production d'Amphores á l'Epoque Byzantine // Anatolia Antiqua. 1993. T. II. P. 193–201.
26. Günsenin N. Ganos: résultats des campagnes de 1992 et 1993 // Anatolia Antiqua. 1995. T. III. P. 165–178.

Сокращения.

- НА ИАК РАН – Научный архив Института археологии Крыма Российской академии наук.
НА ИИМК РАН – Научный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук.
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии.
НА ГМЗ ХТ – Научный архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Abbreviations.

- NA IAK RAN – Nauchnyy arkhiv Instituta arkheologii Kryma Rossiyskoy akademii nauk (Scientific archive of the Institute of Archaeology of Crimea, Russian Academy of Sciences).
NA IIMK RAN – Nauchnyy arkhiv Instituta istorii material'noy kul'tury Rossiyskoy akademii nauk (Scientific archive of the Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences).
MAIET – Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii (Materials in Archaeology, History and Ethnography of Tauria).
NA GMZ KhT – Nauchnyy arkhiv Gosudarstvennogo istoriko-arkheologicheskogo muzeya-zapovednika «Khersones Tavricheskiy» (Scientific archive of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»).

Неделькин Е. В., Ступко М. В. Предварительные итоги археологических исследований на Загайтанской скале / Неделькин Е. В., Ступко М. В. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 127–147.

Nedelkin E. V., Stupko M. V. Preliminary results of archaeological research on the Zagaytanskaya rock / Nedelkin E. V., Stupko M. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 127–147.

ОБ АВТОРАХ

НЕДЕЛЬКИН

Евгений Владимирович

Научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

E-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru

NEDELKIN

Evgeniy Vladimirovich

Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»

E-mail: nedelkin-evgeniy2014@yandex.ru

СТУПКО

Михаил Валериевич

Младший научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»

E-mail: tombdefensor@mail.ru

STUPKO

Mikhail Valerievich

Associate scientist of the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»

E-mail: tombdefensor@mail.ru

Рис. 1. Загайтанская скала. Вид с запада. 2017 г.

Рис. 2. Загайтанская скала. Вид с севера. 2017 г.

Рис. 3. Загайтанская скала. Аэрофотоснимок. 1942 г.

Рис. 4. Загайтанская скала. Аэрофотоснимок. 1943 г.

Рис. 5. Западная часть Загайтанской скалы. Аэрофотоснимок. 2017 г.

Рис. 6. Западная часть Загайтанской скалы. Аэрофотоснимок. 2017 г.

Рис. 7. Городище на Загайтанской скале. Л.Н. Соловьев, 1924 г.

Рис. 8. Загайтанская скала. Остатки башни. Е.В. Веймарн, 1950 г.

Рис. 9. Загайтанская скала. Оборонительная стена. Е.В. Веймарн, 1950 г.

**Рис. 10. Загайтанская скала. Оборонительная стена. Фрагмент кладки.
Е.В. Веймарн, 1950 г.**

**Рис. 11. Загайтанская скала. Оборонительная стена. Фрагмент кладки.
Е.В. Веймарн, 1950 г.**

Рис. 12. Загайтанская скала. Остатки оборонительной стены. Е.В. Веймарн, 1950 г.

Рис. 13. Условные обозначения

Рис. 14. Загайтанская скала. Шурф 1. Стратиграфии бортов. Исследования 2017 г.

Рис. 15. Загайтанская скала. Шурф 1. План. Исследования 2017 г.

Рис. 16. Загайтанская скала. Шурф 2. Стратиграфии бортов. Исследования 2017 г.

Рис. 17. Загайтанская скала. Шурф 2. План. Исследования 2017 г.

I. Стратиграфия северного борта

II. Стратиграфия восточного борта

Рис. 18. Загайтанская скала. Шурф 3. Стратиграфии северного и восточного бортов. Исследования 2017 г.

III. Стратиграфия южного борта

IV. Стратиграфия западного борта

Рис. 19. Загайтанская скала. Шурф 3. Стратиграфии южного и западного бортов. Исследования 2017 г.

Рис. 20. Загайтанская скала. Шурф 3. План. Исследования 2017 г.

Рис. 21. Загайтанская скала. Шурф 4. План. Исследования 2017 г.